

THE IMPORTANCE OF THE CITY OF SAMARRA FOR THE ABBASID CALIPHATE DURING THE REIGN OF AL- MU'TASIM

Rakhmanova Odinaxon Ravshanbekovna

Lecturer, Department of World History, Fergana State University, tel:
+998903030782, e-mail: setoraimohosa@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407994>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2024
Accepted: 30th May 2024
Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Samarra, Al-Mamun, Al-
Mutasim, Abbasids, Turks,
garrison, Mamluks, Al-
Mutawakkil, Central Asia.

ABSTRACT

The article provides information about the significance of the city of Samarra and discusses issues of the Samarra period, its importance in the life of the caliphs of the Abbasid dynasty during the reign of Caliph al-Mu'tasim, the reasons for the founding of the city by the Caliph of Samarra, which served as the residence of the caliphs and the capital of the empire for almost half a century. The relationship of Turkic soldiers from Central Asia and their commanders with the caliphs, the influence on the political life of the caliphate, which subsequently led to "anarchy".

ЗНАЧЕНИЕ ГОРОДА САМАРРЫ ДЛЯ АББАСИДСКОГО ХАЛИФАТА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АЛЬ-МУТАСИМА

Рахманова Одинахон Равшанбековна

Преподаватель кафедры всемирной истории Ферганского государственного
университета, тел: +998903030782, e-mail: setoraimohihosa@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407994>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2024
Accepted: 30th May 2024
Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Самарра, Аль-Мамун, Аль-
Мутасим, Аббасиды,
тюрки, гарнизон,
мамлюки, Аль-
Мутаваккил,
Центральная Азия.

ABSTRACT

В статье дана информация о значении города Самарры и рассмотрены вопросы Самаррского периода, о его важности в жизни халифов династии Аббасидов в период правления халифа аль-Мутасима, причины основания города халифом Самарры, служившая резиденцией халифов и столицей империи почти полвека. Взаимосвязь тюркских солдат из Центральной Азии и их командиров с халифами, влияние на политическую жизнь халифата, приведшая в последствии к «анархии».

AL-MU'TASIM DAVRIDA ABBOSIYLAR XALIFALIGI UCHUN SAMARRA SHAHRINING AHAMIYATI

Raxmanova Odinaxon Ravshanbekovna

Farg'ona davlat universiteti Jahon tarixi kafedrasi o'qituvchisi, tel: +998903030782,
e-mail: setoraimohosa@mail.ru

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Samarra, Al-Mamun, Al-Mutasim, Abbosiylar, Turklar, garnizon, Mamluklar, Al-Mutavakkil, Markaziy Osiyo.

ABSTRACT

Maqolada Samarra shahrining ahamiyati va "Samarra davri"ga oid masalalar haqida hamda Samarraning xalifa al-Mutasim davrida Abbosiylar uchun o'ta muhim jihatlari, Samarra shahrining qurilishi haqida va salkam yarim asr davomida xalifalar qarorgohi, imperiya poytaxti bo'lib xizmat qilganligi, Markaziy Osiyodan kelgan turkiy askarlar va ularning sarkardalarining xalifalar bilan munosabatlari, xalifalikning siyosiy hayotiga ta'siri, keyinchalik "anarxiya"ga olib kelishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Самарра – древний город имел большое значение для правителей Аббасидов. Этот город наиболее известен в политической истории ислама тем, что был домом тюрок: тюркского армейского корпуса, завербованного аль-Мутасимом (833-842). Во многих средневековых исторических письменных источниках армия Самарры упрощенно рассматривается как состоящая только из тюрок, но на самом деле все было намного сложнее.

Став халифом и приняв имя Аль-Мутасим Абу Исхаг Мухаммад (833-842) начал с глубоких изменений в мусульманском государстве. Эти изменения были связаны с попыткой укрепить позиции династии. Для решения данной задачи халифу потребовались новые деятели и новые пути. Поэтому он счёл заложить новую столицу и руководствоваться обновленной идеологией. Аль-Мутасим выбрал большой участок земли на берегу Тигра к северу от Багдада и начал строить новый город – Самарру, который с 836 по 892 служил резиденцией халифов и столицей империи[14.122-р.;2.261-с.]. Для строительства города по приказу халифа привозили лучших архитекторов и строителей, а так же необходимые материалы со всего халифата. К примеру мрамор везли из Египта и Анатолии. Строительство было продолжено приемником Аль-Мутасима Аль-Мутаваккилем (847-861). В Самарре были сооружены дворцы халифа и его семьи, членов двора и глав администрации, казармы и большая мечеть[13. 167-р.].

Аль-Мутасим являлся одним из младших сыновей Харуна ар-Рашида, он даже не был упомянут отцом в его политическом завещании и не участвовал в его тщательно разрабатываемых мероприятиях. Когда началась борьба за престол между его братьями Аль-Амин и Аль-Мамун, Аль-Мутасиму было 15 и он жил в Багдаде. Во время гражданской войны, он был на стороне дяди Ибрагима ибн Махди в его оппозиции к Аль-Мамуну и советникам этого халифа - Сахлидам. С 814-815 года он начал покупать рабов-тюрок с тем, чтобы обучать их военному делу. Такие яркие личности в военном искусстве, как Итах и Ашнас, находились на его службе с 817-818 года [10. 88-89,93- с.].

Аль-Мутасим также наладил связи с семьей Саманидов, контролировавших зону Самарканда, и они посылали ему рабов тюрок [1. 267-б.]. Личная армия, которую он смог создать к концу правления Аль-Мамуна, хотя и была не очень многочисленной, но хорошо обучена, дисциплинирована и обладала реальной силой. Это означало, что

Аль-Мутасим - единственный из членов Аббасидского клана, который имел военную поддержку, и Аль-Мамун часто обращался к нему за помощью. Когда в 828 году Абдаллах ибн Тахир был назначен наместником Хорасана после смерти своего отца Тахира, у Аль-Мутасима не осталось сильных противников в Сирии и Египте, и он сумел стать одним из могущественных людей в Халифате. В его распоряжении находилась военная сила, дополненная его личными качествами. Возможно, это побудило халифа Аль-Мамуна предпочесть собственному сыну Аббасу Аль-Мутасима и объявить его своим преемником [10.86-87-с.].

Надо отметить, что в последние годы правления Аль-Мамуна в армии стремительно росло число тюрок завербованных из Центральной Азии. Они находились в подчинение Аль-Мутасима. Такие в дальнейшем прославленные военачальники халифатской армии, как Афшин, Буга ал Кабир, Ашнас и Инак, в этот период стали пользоваться у воинов и в государстве большим авторитетом. Они вознаграждались земельными наделами, приносящие им доходы для содержания себя и свою свиту [14.130-р.]. Можно сделать вывод, что влияния в военной организации Халифата перешел к тюркам. При назначении наследника так же было принято во внимание мнение тюрок. Причем учли также более чем позитивные отношения и доверительное взаимопонимание между ними и Аль-Мутасимом.

Ведь именно Аль-Мутасиму было поручено формирование новой гвардии, которая пополнялась опытными наездниками и стрелками из лука. Они действовали, в основном, при нем и в тех провинциях, где он правил в качестве наместника. При его непосредственном покровительстве выдвинулись такие тюркские полководцы, как Афшин и Ашнас. Ясно, что силой, которой поддерживала его в армии, стали тюрки. Став халифом, Аль-Мутасим немедленно назначил на почти все командные посты в армии и на другие важные должности в государстве тюрок, и, опираясь на них, проводил свои нововведения. Аль-Мутасим считал, что войско будет более надежным, если его укомплектовать иноземными наемниками и рабами, а не свободными жителями, вовлеченными в местные конфликты. Халиф выделял их в армии, издал ряд указов, подтверждавших материальные и иные привилегии тюрок. Более того, перебравшись в новую столицу Халифата - Самарру, Аль-Мутасим обустроил там преданных ему тюркских воинов, что стало проявлением благоволения к ним [14. 118-119-р.].

С другой стороны, изменение Аль-Мамуном им же самим установленного порядка престолонаследия в пользу Аль-Мутасима убеждает в том, что, действительно, роль, влияние и значение тюркского этноса в Арабском халифате шли по нарастающей. Тюрки поэтапно и последовательно поднимались не только по военной и политической иерархической лестнице этого мусульманского государства, но и с каждым разом все ярвственнее проявлялась их организующая и решающая роль. Вместе с тем несомненно, что сам Аббас ибн Мамун сыграл значительную роль в назначении наследником своего дяди и избрании его халифом. Однако источники указывают, что после провозглашения Аль-Мутасима главой государства часть армии не согласилась с этим и заявила о себе, как о стороннике Аббаса. Тогда последний публично присягнул на верность дяде и призвал своих сторонников последовать его примеру. Если принять во внимание сообщение ат-

Табари о том, что Аль-Мамун перед смертью дал сыну поручение провести ряд военных операций, то Аббас, несомненно, имел в своем подчинении значительное войско, состоявшее из одних арабов. Поэтому он навряд ли стал бы подчиняться новому халифу, если бы не строгий контроль самого Аль-Мутасима и его сторонников. Конечно, свою роль сыграло также присутствие влиятельных тюрок, в первую очередь в армии. В момент смерти Аль-Мамуна Аль-Мутасим и Аббас находились при нем. Часть армии тут же присягнула Аль-Мутасиму и признала его халифом [12. 2-р.]. Вероятно, это были, в первую очередь, мавали, то есть турки. Вместе с тем провозглашение Аль-Мутасима халифом вызвало среди военных, и это, скорее всего, были арабы, серьезные волнения. Такой вывод напрашивается из того обстоятельства, что поддерживавшая Аббаса проарабская группировка открыто заявила о своем желании видеть его на троне. Осознавший сложность ситуации, Аль-Мутасим вызвал племянника для переговоров. Аббас оказался перед необходимостью признать нового халифа, который опирался на значительное большинство в армии, состоящее из тюрок, и присягнул ему. Поэтому арабская часть армии также подчинилась Аль-Мутасиму [12.1-2-р.]. Несмотря на это, новый халиф не мог рассчитывать на поддержку находящихся в его армии арабов, и отложил поход, начатый Аль-Мамуном. Он предпочел немедленно вернуться в Багдад, чтобы предотвратить возможные выступления сторонников Аббаса в Ираке. В июле 833 года Аль-Мутасим прибыл в столицу и принял регалии власти, положенные халифу. В итоге, благодаря своим быстрым действиям, нейтрализации Аббаса, поддержке тюркских военачальников новый халиф утвердился на троне. Следом начались заметные перемены. Так, многие привилегированные группы общества утратили свой статус. Как только Аль-Мутасим сел на трон, он вычеркнул имена многих арабских родов из казенного списка обеспечения, и это означало, что они больше не будут получать жалование за свои прежние заслуги. Здесь показателен пример Египта, где знатные арабские семьи лишились своих прав, а тюркские наемники, напротив, были единственными, кому теперь выдавали жалование из казны. Таким образом Аль-Мутасим дал понять обществу, что все мусульмане имеют право на доходы с завоеванных территорий. Один из его указов помог решить еще одну проблему - централизовать поступление податей в казну государства. Раньше подати, как правило, оставались там, где их собирали, наиболее яркий пример этого - Хорасан, теперь ситуация в сфере фиска изменилась. Получение власти Аль-Мутасимом при поддержке тюрок знаменовало начало нового периода в Арабском халифате. Время арабского и персидского влияния на государственные дела прошло, наступила эпоха тюркского этноса. Несмотря на то, что государственные должности все еще контролировала старая элита, армия полностью находилась под контролем тюрок. А армия была наиболее организованной, дисциплинированной, мобильной и послушной силой. Именно она позволила тюркам возобладать в Халифате и поэтапно привела их на самые высокие и ответственные посты в государстве. Новый халиф, со своей стороны, не забыл услуги, оказанной ему тюркскими окружением, и продолжил политику привлечения тюрок к себе на службу. В итоге, турки стали последовательно занимать в Арабском халифате все значительные позиции по вертикали и

горизонтали, то есть в центре и в провинциях, причем не только по военной линии, но также по гражданской. Со временем их можно было встретить как в армии, так и среди чиновников различных рангов первого в истории мусульманского государства. Тем не менее, гораздо важнее и значительнее была ниша, занятая тюрками во дворце халифа, в центральном политическом аппарате, в руководстве армии. Таким образом, сблизившиеся с Аль-Мамуном еще при жизни его брата-халифа, теперь тюрки начали приобретать все больший вес и влияние, увеличиваться количественно и все заметнее вырисовываться на политической и военной сцене. Это заключение относится, в первую очередь, к той роли, которую стала играть тюркская гвардия. Вообще количество тюрок на государственной службе - военной и гражданской весьма увеличилось. Многие из них достигли очень высоких постов. Есть сведения о том, что у Аль-Мутасима было около семьдесят тысяч гулямов-тюрок. Многие даже получали звания эмиров. Халиф Аль -Мутасим полагал, что нашел таких верных слуг в лице тюркских гулямов. На политическом и экономическом уровне рост армии из тюрок отражает общий экономический расцвет в Халифате, обеспечивающий халифам и местным правителям средства для приобретения и оплаты профессиональных регулярных армий.

Можно полагать, что правление Аль-Мутасима стало поворотным пунктом в истории - Арабского халифата. Отметим, что еще до того, как он стал халифом, в период своего египетского наместничества, Аль-Мутасим создал тюркские военные отряды в состав которых входили воины из Ферганы, Согда и Устршоны. Став халифом и получив полную свободу действий, он начал широко привлекать тюрок к себе на службу. Аль-Масуди по этому поводу сообщает: «Аль-Мутасим любил собирать тюрок и покупал их для своих отрядов. Так он собрал четыре тыс. человек. Он наряжал их в шелковые одежды, подпоясанные шитыми золотом поясами. Тюрки отличались этой формой от остальных воинов. Так за короткий срок он создал из тюрок большую армию [2.260-с.]. Увенчал Ал-Афшина короной из золота, украшенной драгоценными камнями и венцом, в котором не было драгоценностей, кроме красного яхонта и зеленого изумруда, оплетенных золотом. Женил Ал-Афшина на Утрудже бинт Ашнас, и была устроена свадьба, переходящая меру великолепия и красотой» [2. 266-с.]. Ибн Тагриберди также пишет, что с 835 года ал-Мутасим, нетаясь, стал собирать тюрок, посылал для этого людей в Самарканд, Фергану и другие места, платил тюркам хорошее жалование, одевая их в шелк, потратил много усилий для увеличения их численности, и довел ее до 8 тыс., а по другому сообщению до 18 тыс. Средневековый географ Ибн Хаукал говорит: «для образования регулярной гвардии личной охраны в Аббасидский халифат были привезены тюркские воины из Мавераннахра. Они превосходили все другие группы в армии. Командирами к тюркам назначались прибывшие с ними представители знатных родов, эти же тюркские эмиры управляли халифским двором и почтовым ведомством. Способность тюрок к военному делу, верность присяге и мощь стали основными причинами привлечения в качестве основного компонента охраны халифа. Тюрки превратились в самое привилегированное сословие армии Аббасидского халифата» [9.89-90-с.]. Молодые воины-тюрки (гулямы) воспитывались при дворе в специальных школах, затем

зачислялись в армию халифа. На такую новую наемную армию ал-Мутасим мог вполне положиться. Он не без основания полагал, что войско будет более надежным, если его укомплектовать иноземными наемниками, а не свободными жителями, вовлеченными в местные социальные и конфессиональные конфликты и проблемы [9.89-с.]. В различных источниках довольно точно обрисована картина событий времени Аль-Мутасима. Проводилась последовательная и целенаправленная политика по привлечению тюрок в ряды халифатской армии как в правление Аль-Мамуна, так и его преемника. В дальнейшем, при наследниках Аль-Мугасима, эта традиция пресечется, и будет предпринята попытка освободиться от тюркского влияния. С этой целью после Аль-Мугасима начали создание воинских соединений из представителей других этносов. Однако, начиная с правления Аль-Мугаваккиля (847 - 851) столкновения между тюрками и халифами приняли такие формы, что отныне Аббасиды утратили возможность регулировать процесс. Если перечислить военачальников, что они из числа тех, которые появились на политической арене еще при Аль-Мамуне и Аль-Мутасиме, то есть они - из тюрок. Это - достоверно, ибо сведения Ибн Хаукала датируются периодом с конца правления Аль-Мамуна и до времени Аль-Мутасима включительно. Не ограничиваясь привлечением воинов из тюркских регионов, Аль-Мутасим приближал к себе также тех тюрок, которые уже жили в Ираке, и даже в Багдаде. Среди таких были Ашнас, Васиф, Инак [14. 130-р.]. Воинскими соединениями тюрок командовали приближенные ал-Мутасимом к трону халифа представители тюркских аристократических родов. Получив от него значительные земельные пожалования, они находились под особым покровительством и назначались командирами соединений воинов из своих регионов. По сведениям источников, представителей других этносов командирами тюрок не назначали. При Аль-Мутасиме тюркский этнос уже прочно занимал свою нишу в военно-политической системе арабского государства, причем структурно. Влияние тюрок стало настолько ощутимым и реальным, что их фиксировали в количествах, какого могло и не быть на самом деле, но оно предполагалось, учитывая их присутствие во всех звеньях системы, как военной, так и политической. В источниках много и часто упоминается о тюрках и среднеазиатах в различных структурах Халифата, особенно при Аль-Мутасиме, значит, так оно и было в реалиях своего времени. Усиление тюркского влияния в армии и вообще в Халифате, предпочтение, которое отдавалось им перед другими этносами, личное покровительство халифа Аль-Мутасима - все это стало причиной недовольства в арабском обществе.

Тюрки превратились в серьезную силу, которая активно вмешивалась в жизнь столицы Халифата - Багдада. Так, они превратили этот город в свою военную базу, проводили здесь учения. Багдадцы были обеспокоены таким поворотом событий, но в самом городе не могли открыто высказывать и демонстрировать свое недовольство. Однако городские старшины достаточно резко говорили о халифу «недостойном» поведении его тюркской гвардии» [2. 260-с.]. По всем этим причинам нередко имели место случаи убийства тюрок в окрестностях Багдада. Аль-Мутасим был обеспокоен тем, что жители столицы могут взбунтоваться, и тогда начнутся вооруженные столкновения между багдадцами и его личной тюркской охраной. Столь же

существенным являлось и то, что традиционной старой арабской элите оставалось все меньше места в структурах Халифата, в первую очередь в самом Багдаде и центральных провинциях. Ее все больше и энергичнее теснили неарабы, преимущественно - тюрки, а это ухудшало отношения между ними и старой элитой. Возможно, таковы были главные причины основания Аль-Мутасимом новой столицы и ухода из беспокойного Багдада. С другой стороны, решение халифа стало констатацией, дальнейшего усиления влияния и веса в Халифате тюркского элемента. Как следствие этого смены халифом Аль-Мутасимом ориентиров: старая арабская элита отслужила свое, теперь ставка - на тюркскую. А решение Аль-Мутасима перенести столицу - это рубеж, с которого начался новый этап в истории Халифата, это - новый временной отсчет в' положении тюрков в военно-политической структуре государства в исследуемый нами период. Кратко говоря, наступил качественно новый рубеж, знаковый во многих аспектах, во взаимоотношениях арабского и тюркского элементов первого мусульманского государства. Хотя оно было создано исключительно арабами, но дальнейшая его судьба, как и самих создателей, была накрепко связана с тюрками.

И произошел этот поворот в судьбе Халифата и самих арабов при Аль-Мутасиме, который уже на второй год своего правления задумал перенести столицу. Халифы Аббасиды вообще имели слабость к строительству новых резиденций, которые символизировали бы их могущество.

References:

1. Абу-л-Аббос Ахмад ибн Йахйю Ал-Балозурий. Футуҳ ал- Булдон / Сўз боши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С. Камолиддин – Т.: 2017. – 440 б.
2. Абу-л-Хасан-Али ибн ал- Хусайин ибн али ал- Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов [История Аббасидской династии: 749-987 гг].- М.: Наталис, 2002.- С.800.
3. Бартольд В.В. Сочинение, т.VI: работы по истории ислама и арабского халифата. – Москва: Наука, 1966. – 785 с.
4. Беляев Е.А. Арабы ислам и арабский халифат в раннее средневековье.- Москва: Наука, 1966. – 275 с.
5. [Большаков О. Г.](#) История Халифата, т. 4: апогей и падение. — Москва: [Восточная литература](#) РАН, 2010. – 369 с.
6. Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой век ислама /., Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.: Центрполиграф; Москва; 2018. – 176 с.
7. Рыжов К. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV века.- Москва: Вече, 2005. – 5 43 с.
8. Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. — Москва: «Восточная литература» РАН, 2004. – 20 с.
9. Фильштинский И.М. Халифат под властью Омейядов (661-750). — Москва: Соверо-принт, 2005. – 232 с.
10. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517). — Москва, 2006.- С. 349.

11. The History of al-Tabari. (*Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk*) Volume XXXII. The Reunification of the Abbasid Caliphate. The Caliphate of Al-Ma'mun. A.D. 813-833. A.H. 198-218. translated and annotated by John Alden Williams University of Texas at Austin. State University of New York Press, 1987 – 300 p.
12. The History of al-Tabari. (*Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk*) Volume XXXIII. Storm and Stress along the Northern frontiers of the Abbasid Caliphate/ The Caliphate of Al- Mu'tasim. .A.D. 833-842. A.H. 218-227. translated and annotated by John Alden Williams University of Texas at Austin. State University of New York Press, 1984 – 262 p.
13. The Historical Topography of Samara Alastair Northedge British School of Archaeology in Iraq Foundation Max van Berchem. – 167 p.
14. Kennedy 2001. Kennedy, Hugh. *The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State (Warfare and History)*. – London: Taylor & Francis Routledge, 2001. – 229 p.
15. <https://archeologie.culture.gouv.fr/en/samarra-abbasid-capital>